

ORALIQLARGA QARAB O'ZGARUVCHI FUNKSIYALARNI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR QO'LLANISHI

To'rayev Farxodjon Farmonovich

Alfraganus University "Matematika va fizika" kafedrası v.b dotsenti t.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964184>

Annotatsiya. Matematika va uning turli sohalarida funksiyalarning ifodalash va tahlil qilish usullari muhim ahamiyatga ega. Funksiya – bu matematik ifoda bo'lib, biror o'zgaruvchi (argument)ga nisbatan boshqa o'zgaruvchini (natijani) aniqlaydi. Funksiyalarni bir nechta formula yordamida berish, ularni tahlil qilish va grafik shaklda tasvirlashda qo'llaniladigan metodlarning keng doirasi mavjud. Bunday metodlar ko'pincha kompleks tizimlarni modellashtirish va analitik hisob-kitoblarni bajarishda foydalidir.

Kalit so'zlar: Matematik funksiyalar, modellashtirish, analitik, argument, kompleks, bir nechta formula bilan berilgan funksiyalar.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФУНКЦИЯМ, ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ПО ИНТЕРВАЛАМ

Аннотация. В математике и её различных областях методы представления и анализа функций имеют важное значение. Функция — это математическое выражение, которое определяет одну переменную (результат) относительно другой переменной (аргумента). Существует широкий спектр методов, используемых для задания функций с помощью нескольких формул, их анализа и графического отображения. Такие методы часто полезны при моделировании сложных систем и проведении аналитических вычислений.

Ключевые слова: Математические функции, моделирование, аналитический, аргумент, сложный, функции, заданные с помощью нескольких формул.

THE USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PIECEWISE- DEFINED FUNCTIONS

Annotation. In mathematics and its various fields, methods for representing and analyzing functions are of great importance. A function is a mathematical expression that determines one variable (the result) in relation to another variable (the argument). There is a wide range of methods used to define functions using multiple formulas, analyze them, and represent them graphically. Such methods are often useful in modeling complex systems and performing analytical calculations.

Keywords: Mathematical functions, modeling, analytical, argument, complex, functions defined by multiple formulas.

Ba'zi funksilar bir nechta formula bilan berilishi mumkin. Bir nechta formula bilan berilgan funksiyani grafigini chizish uchun, x –gorizontal o'qning har bir berilgan bo'lagiga unga mos keladigan y –funksiyalarni grafigini chizamiz[1,2].

MISOL. Quyidagi berilgan funksiyaning grafigini chizing:

$$f(x) \begin{cases} 4, & x \leq 0 \text{ bo'lsa} \\ 3 - x^2, & 0 < x \leq 2 \text{ bo'lsa} \\ 2x - 6, & x > 2 \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

Bu shuni bildiradiki, x ga 0 ga teng yoki undan kichik ixtiyoriy qiymat berganda, funksiya qiymati 4 ga teng bo'ladi;

x ga 0 dan katta va 2 dan katta bo'lmagan ixtiyoriy qiymat berganda, funksiya $3 - x^2$ ga teng bo'ladi;

x ga 2 dan katta ixtiyoriy qiymat berganda, funksiya $2x - 6$ ga teng bo'ladi.

Yechimi

x ning qabul qila oladigan qiymatlari 0 dan kichik yoki teng bo'lgan barcha haqiqiy sonlardir. Shuningdek,

$$f(0) = 4$$

$$f(-1) = 4$$

va $f(-2) = 4$ lar yordamida, funksiyamizning grafigiga tegishli nuqtalarni topish mumkin. Gorizont o'qdagi x ning 0 ga teng yoki undan kichik barcha qiymatlari uchun $y = 4$. Ya'ni, $f(x) = 4$ bo'ladi. Shu bilan birga $(0,4)$ nuqta ham funksiyamizning grafigiga tegishli.

Endi x ni qabul qila oladigan qiymatlari 0 dan katta va 2 dan katta bo'lmagan barcha haqiqiy sonlar bo'lsin. Bu holda

$$f(0,5) = 3 - 0,5^2 = 2,75$$

$$f(1) = 3 - 1^2 = 2$$

va $f(2) = 3 - 2^2 = -1$ lar yordamida, funksiyamizning grafigiga tegishli nuqtalarni topish mumkin. Gorizont o'qdagi x ning 0 dan katta va 2 dan oshmaydigan barcha qiymatlari uchun $y = 3 - x^2$. Ya'ni, $f(x) = 3 - x^2$ bo'ladi. Shu bilan birga $(0,3)$ nuqta funksiyamizning grafigiga tegishli emas. Nuqtaning ichini bo'yamaymi.

Va nihoyat, x ning qabul qiladigan qiymatlari 2 dan katta barcha haqiqiy sonlar bo'lsin. Bu holda

$$f(2,5) = 2 \cdot 2,5 - 6 = -1$$

$$f(4) = 2 \cdot 4 - 6 = 2$$

$$\text{va } f(5) = 2 \cdot 5 - 6 = 4.$$

Horizantal o'qdagi x ning 2 dan katta barcha qiymatlari uchun $y = 2x - 6$. Ya'ni, $f(x) = 2x - 6$ bo'ladi.

XULOSA

Bir nechta formula bilan berilgan funksiyalar matematik modellashtirishning keng tarqalgan usulidir. Funksiyalarni turli interval yoki shartlar bo'yicha ifodalash, ularning xatti-harakatlarini aniq va samarali tahlil qilish imkonini beradi. Bu usullar matematikani nafaqat ilmiy izlanishlarda, balki amaliyotda ham keng qo'llanilishini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mathematical Analysis 1, Claudio Canuto-Anita Tabacco, Milano, Italiya, 2015.
2. Gerd Baumann. Mathematics for Engineers I. Minchen. 2010.